

MONITORING TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISH JARAYONI

Sobirov Muzaffar Mirzaolimovich

TATUFF Axborot texnologiyalari kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6592781>

Annotatsiya: Monitoring va ma'lumotlarni yig'ish tizimini avtomatlashtirish ko'plab sanoat tarmoqlarida ko'ndalang tarzda qo'llaniladi, bu avvalgi texnikalar va mutlaqo yangi ilovalar bilan integratsiyalashish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, boshqarish tizimlari, integratsiyalash, ma'lumotlar tahlili, diagnostika funktsiyasi, katta hajmdagi ma'lumotlar.

Hozirgi vaqtda avtomatlashtirish zarur va muhim yechim bo'lib, u monitoring platformalari tomonidan to'plangan ma'lumotlarni ko'proq nazorat qilishni kafolatlaydi, turli va ko'proq maqsadli aralashuv harakatlariga tez va samarali ishlov berishga imkon beradi.

Avtomatlashtirish, joriy etish, nazorat qilish va boshqarish tizimlari kompaniyaning barcha bo'limlarini o'z ichiga olgan energetika sohasida asosiy va o'ziga xos xususiyatga aylandi:

Muhandislik bo'yicha vazifalar:

- Chizish uchun aniqroq vositalarni taqdim etish
- Qadamlar sonini cheklash
- Mahsulotlarni mijozning ehtiyojlariga ko'ra aniqroq sozlash
- Rejalashtirish vaqtini qisqartirish
- Xatolarni minimallashtirish

Ishlab chiqarishda:

- Resurs va jarayonlarni optimallashtiradigan ishlab chiqarish
- Sifat va ishonchlilikni oshiring
- Rivojlanish davrlarini qisqartirish
- Xatolarni kamaytirish va oldini olish, shu bilan mahsulotni qayta ishlashni cheklash
- Xavfli harakatlarni avtomatlashtirish orqali xavfsizlikni oshirish
- Texnik xizmat ko'rsatish uchun to'xtab qolishning oldini oling, shu bilan hosildorlikni oshiring
- Yig'ish liniyalarini avtomatlashtirish

Tizimni o'rnatish va boshqarish:

- Materiallarni yetkazib berish vaqtini qisqartirish
- Elektr energiyasini ishlab chiqarish samaradorligini oshirish
- Tizimdagi nosozliklarni cheklash
- Nosozlik yuzaga kelganda xizmat ko'rsatishdagi uzilishlarni kamaytirish
- Elektr energiyasini uzatish va taqsimlashda yo'qotishlarni kamaytirish

- Faoliyatga asoslangan jarayonlarni takomillashtirish
- Elektr o'g'irlash holatlarini cheklash: ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlar bilan bog'liq jiddiy muammo
- Qisqa vaqt ichida aniqroq va tegishli tahlillarni ishlab chiqish
- Iste'mol qilish haqida ma'lumot berish
- Iste'molchining ehtiyojlari va afzalliklariga ko'ra foydalanishni moslashtirish

Xizmatlar

- Ko'pincha sensorlar ma'lumotlari hajmi va noto'g'ri ogohlantirishlar bilan to'lib-toshgan profilaktik xizmatni optimallashtirish.
- Ta'mirlash xizmatlarini taqdim etish
- Virtual agentlar bilan yordamchi mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish
- Sayohatni kamaytirish

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu yechimlar inson mehnatini almashtirmaydi, balki uni amalga oshiradi va qo'llab-quvvatlaydi. Yangi vositalarni korporativ jarayonlarga integratsiyalash, qayta ishlangan ma'lumotlar tahlilini boshqarish va tekshirish malakali xodimlarning vazifasidir.

Borgan sari o'zaro bog'langan kelajakda, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va ishlab chiqish zarurati bilan avtomatlashtirish odamlar va mashinalar o'rtasidagi hamkorlik munosabatlariga asoslangan innovatsion model uchun muhim vosita bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gilmanshin I R, Ferenets A V 2009 Energy saving in housing and communal services: construction of a complex of a centralized automated system for collecting, monitoring and analyzing household energy consumption News of higher educational institutions. Problems of energy No 9-10 pp 82-88
2. Komiljonovna, M. L., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Adjuster Synthesizing for the Heat Process with Matlab. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 63-66.
3. G'ofurovich, T. X. A., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Computer Using Dynamic System Modelling Environments. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(2), 9-13.
4. Avazjon o'g'li, V. D., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Prospects for the Development of the 3D Modeling Process. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 78-79.

5. Avazjon o'g'li V. D., Esonali o'g'li M. Y. Use and Importance of Three-Dimensional Images in Fields //Journal of Ethics and Diversity in International Communication. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 1-4.
6. Минаматов, Ю. (2021). УМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 875-879.
7. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 167-168.